

unesp

ANAIS DO V CONGRESSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

“AMPLIANDO AS
CIÊNCIAS SOCIAIS:
NOVOS SUJEITOS,
NOVOS OBJETOS”

prograd

PROPG
PROREITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Profa. Dra. Luciléia Aparecida Colombo
Coordenadora do Congresso

Prof. Dr. Enrico Paternostro Bueno da Silva
Coordenador do Congresso

Pós-Graduação

Danielle Barreto Lima
Daniele Ferreira Soares
Emily Saranzo de Almeida
Hillary Reatto Souza
Hugo de Barros Pinto Grifoni
Isabella Mattos
Jefferson de Souza
João Antonio Guiote Bueno
Júlia Araújo Carvalho
Júlia Volpato Moutropoulos
Larissa Maria do Nascimento
Marcelo Cesar da Silva Junior
Mariana Rudge Bortoli
Marina Urizzi
Matheus Antonio Alves de Oliveira
Maurício Miotti
Márcio André da Silva Aluize
Milena Diamantino Pessi
Raissa Carvalho Ribeiro
Renan Augusto Carvalho
Renan Fernandes de Faria
Tiago Barros de Oliveira Rosa
Thiago Rodrigues Costa
Victor Gabriel da Silva Santos Megia

Graduação

André Lima Jacconi
Anna Marques van der Veld
Beatriz Cristina Rita
Camile Torres da Silva
Cassiel Valentim Fernandes Barbosa
Deise de Souza França
Denise Cristina de Melo
Fernanda Kelly Oliveira Silva
Julia Chmielewski
Julia Martins Fernandes
Laura Alves Andrade
Maria Eduarda Aparício
Maria Luiza Lucena de Magalhães
Marina Luiz Antonio
Murilo Azevedo Cunha
Nathaniel Mazetto de Freitas Araújo
Pedro Henrique Pontes Folgueiral
Raquel Pereira Fontoura de Moraes Adas
Tarsila de Toledo Almeida
Will Eduardo Campos Filho

Congresso de Ciências Sociais (5. : 2025 : Araraquara, SP)

Anais do V Congresso de Ciências Sociais – Ampliando as Ciências Sociais: novos sujeitos, novos objetos / V Congresso de Ciências Sociais; Araraquara, 2025 (Brasil). – Documento eletrônico. –

Araraquara : FCL-UNESP, 2025. – Modo de acesso: https://www.even3.com.br/v-congresso-de-ciencias-sociais-unespfclar-591997/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAAdGRleAPeD6NleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQA AafT3Y448lDydWQQ_MJrMhhMgZBE-kIWUhmTDoTca9SZSGmLck-s2XqOc-0sQ_aem_SvIaXKWI60_GAoaiYAfToQ

ISBN 978-85-8359-117-7

1. Ciências Sociais. 2. Congresso. 3. Anais. I. Título.

CDD 300

Milena Maria Scarpino Rodrigues – Bibliotecária – CRB 8/8340.
Dados fornecidos pelo autor(a).

A Luta pela Terra no Quilombo Campo Grande: contexto histórico, conflitos e resistência

Jadir Eduardo Corrêa Junior¹

Joelson Gonçalves de Carvalho²

Resumo

O artigo analisa a luta pela terra no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio (MG), relacionando-a ao histórico de concentração fundiária e resistência popular no Brasil. Resgata a formação do território desde o período colonial, marcado pelo escravismo e pelas comunidades quilombolas, até a falência da Usina Ariadnópolis, cujos ex-trabalhadores iniciaram, nos anos 1990, ocupações que deram origem a diversos acampamentos organizados pelo MST. A pesquisa mostra como o poder econômico e político do latifúndio, associado a contradições do Estado, sustentou conflitos que culminaram em despejos violentos, como em 2020, quando casas, plantações e a Escola Popular Eduardo Galeano foram destruídas. Apesar disso, a resistência das famílias revela a persistência da questão agrária e a centralidade da luta camponesa por justiça social, dignidade e reforma agrária.

Palavras-chave: Luta pela terra; Quilombo Campo Grande; Reforma agrária.

Introdução

O Quilombo Campo Grande é um acampamento rural localizado no município de Campo do Meio, em Minas Gerais. Fundado em 1998 por um grupo de trabalhadores rurais sem-terra, organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), tornou-se um dos maiores acampamentos do país, reunindo cerca de 460 famílias em uma área de 3.159 hectares. A comunidade é reconhecida pela produção de café orgânico de alta qualidade, além de outros alimentos como milho, feijão, arroz e hortaliças.

¹ Bacharel em Economia (UFRRJ) e mestre em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente pela Universidade de Araraquara (Uniará). É pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural da Universidade Federal de São Carlos (NuPER/UFSCar).

² Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural (PPGADR/UFSCar) e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniará. Coordenador do NuPER.

Nos últimos anos, o Quilombo Campo Grande tem enfrentado ameaças e conflitos com empresas do agronegócio que buscam expandir suas atividades na região. Em 2020, foi alvo de um violento despejo conduzido por forças policiais, que deixou feridos e resultou na destruição de casas, plantações e da escola local. Apesar da violência sofrida, a comunidade segue resistindo e reafirmando sua luta em defesa da terra, do meio ambiente e de seus direitos.

O que ocorre em Campo do Meio no início do século XXI, assim como em diversas regiões do país, não é um fenômeno isolado nem descolado da história. Pelo contrário, está profundamente vinculado à trajetória da concentração fundiária no Brasil, marcada pela desigual distribuição de terras e recursos naturais e pela associação entre a grande propriedade e o poder político, econômico e coercitivo que ela sustenta (Carvalho; Molina; Cunha, 2021).

Para compreender a trajetória histórica do Quilombo Campo Grande em diálogo com processos mais amplos da formação territorial brasileira, este trabalho está organizado em três partes, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira, analisa-se a formação histórica do território e as raízes da resistência, destacando como se estruturou desigualdades profundas que deram origem a formas de resistência, notadamente as experiências quilombolas. Na segunda parte, aprofunda-se a discussão sobre o acampamento Quilombo Campo Grande e sua luta pela terra, a partir da falência da Usina Ariadnópolis e das mobilizações de ex-trabalhadores e trabalhadores rurais da região. Por fim, a terceira parte examina o papel contraditório do Estado na questão agrária, evidenciando como, entre a defesa da propriedade privada e a mediação de conflitos, mantém-se a persistência de obstáculos à efetivação da reforma agrária em Minas Gerais e no Brasil.

Formação histórica do território e as raízes da resistência no Quilombo Campo Grande

Para compreender o histórico de luta dos trabalhadores rurais no acampamento Quilombo Campo Grande, é indispensável retomar a formação do território em que ele se insere. Esse resgate permite perceber como as características econômicas, políticas e sociais dessa região condicionaram, ao longo de quase três décadas, os obstáculos e as estratégias de resistência que marcam a experiência das famílias acampadas.

No sul de Minas Gerais, onde se localiza o Quilombo Campo Grande, a dinâmica territorial foi profundamente influenciada, ao longo do século XIX, pelo contexto da economia mundial. O crescimento da demanda internacional por produtos agrícolas e matérias-primas, impulsionado pelo processo de industrialização dos países centrais, estimulou em Minas Gerais a expansão da lavoura canavieira. A região consolidou-se como produtora voltada principalmente para o mercado interno, mas com forte relevância no cenário nacional, pois entre 1830 e 1930 a quantidade de subprodutos da cana produzidos no estado chegou a superar a de províncias e, posteriormente, estados tradicionalmente exportadores de açúcar (Godoy, 2011).

Esse processo econômico não apenas moldou a paisagem agrária, mas também reforçou estruturas de poder fundiário concentrado, que dariam base ao surgimento de empreendimentos como a Fazenda do Cascalho e, posteriormente, a Usina Ariadnópolis. Tais marcos ajudam a entender como a territorialidade construída historicamente em Campo do Meio continua influenciando, ainda hoje, a luta pela terra no acampamento Quilombo Campo Grande.

É neste contexto que é desbravada, em 1896, por Manuel Alves de Azevedo, a fazenda do Cascalho, fruto do dote recebido pelo sogro em ocasião do matrimônio com Ariadna Jesuína de Araújo. O nome da então esposa foi a inspiração para o nome da futura usina ali instalada: Usina Ariadnópolis.

A importância de Manuel – e de outros fazendeiros – na região fica evidente com a cessão de terras do fazendeiro para formar um arraial no local, a partir da construção de uma capela. Em 1923, o arraial de Campo do Meio foi elevado a distrito do município de Campos Gerais do qual foi desmembrado em 1948, ganhando o status de município (IBGE, [s. d.]). A família Azevedo gozava de poder econômico e político na região. O primeiro prefeito de Campo do Meio, entre os anos de 1951 e 1952, foi Manuel Araújo de Azevedo, neto do fundador da usina. Entre outras posições de prestígio, outros integrantes da família ocuparam o mesmo cargo de prefeito, notadamente entre: 1956 a 1959; 1964 a 1966; 1968 a 1971 e; 1989 a 1992 .

No que se refere à usina, seu auge foi na década de 1970, com a criação do Programa Nacional do Alcool, em 1975, momento em que recebeu fortes incentivos fiscais do governo

miliar. Com o esgotamento do Proálcool e a implementação de políticas neoliberais, o grupo Irmãos Azevedo entrou em decadência, iniciando um processo de falência no começo da década de 1990, momento em “o grupo se ‘desmembrou’ e fundou mais duas empresas: a Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo (CAPIA) e a Transmarreco.” (Lourenço; Souza; Vale, 2010, p. 559).

Cabe esclarecer que o nome Quilombo Campo Grande se explica por uma recuperação histórica de luta pela terra em Minas Gerais, que se dá no início do século XVIII com a Guerra dos Emboabas³ pela exploração do ouro recém-descoberto na então Capitania de São Vicente⁴ e o trabalho nas minas vai gerar muitos pretos forros, uma vez que os escravizados tinham em geral o domingo livre para trabalhar para si, isto vai desencadear em uma população de negros (pretos e pardos) livres e forros de mais de 60% de uma população que em 1721 era composta por aproximadamente 90% de pretos (Martins, 2008).

O Quilombo do Campo Grande, confederação quilombola composta por cerca de 25 vilas, cuja capital era o Quilombo do Ambrósio. Este era o maior quilombo do Brasil em extensão territorial e chegou a abrigar 15 mil habitantes em regiões como o Triângulo Mineiro, o centro e o sudoeste de Minas, o Alto São Francisco e o Alto Paranaíba.

Em 1743, durante uma disputa territorial entre São Paulo e a recém-criada Minas Gerais, o governador mineiro concentrou seus ataques aos quilombos da margem direita do Rio Verde, que estavam se fortalecendo e roubando escravos em toda a capitania. Acredita-se que essa incursão militar tenha destruído o primeiro Quilombo do Ambrósio, que foi reconstruído em uma nova região entre as cidades de Ibiá e São Gotardo (Martins, 2008). Segundo Martins (2008), a preocupação do Marquês de Pombal em relação ao movimento quilombola não se restringia apenas à ameaça que ele representava ao sistema escravocrata, mas também ao território e à propriedade da terra:

Perder não só as Minas, mas a própria Colônia, que com o favor da natureza pode sustentar toda a Europa, é perda maior do que Vossa Majestade pode imaginar, que só pode ter uma ideia dela, que é a de a não querer ter. Se

³ Confronto ocorrido entre 1707 e 1709 pela exploração das minas de ouro descobertas na Capitania de São Vicente.

⁴ A Capitania de São Vicente, estabelecida em 1534 como uma das subdivisões administrativas do território da América Portuguesa, foi uma das catorze regiões hereditárias entregues pelo rei de Portugal, Dom João III, a donatários em regime de hereditariedade. Em 1709, a Capitania de São Vicente foi extinta quando a Coroa portuguesa a adquiriu, convertendo-a na Capitania Real de São Paulo e Minas do Ouro, em 1720 foi dividida entre as capitanias de Minas Gerais e São Paulo.

Vossa Majestade não tiver o cuidado de cortar as raízes deste mal, a Colônia está próxima de ser sepultada com a violência da dor que experimenta (Martins, 2008, p. 616).

Portanto, novas expedições contra os quilombos foram organizadas, tendo em 1758 havido uma incursão contra as “reliquias” do Quilombo do Ambrósio, sendo essa a primeira vez em que o quilombo é mencionado em documento oficial anunciando que o “Ambrósio, que dá outra vez foi destruído” – que é a Primeira Povoação do Ambrósio localizada em Cristais em Minas Gerais. No mesmo documento também se aponta o surgimento de um outro quilombo, o Quilombo Grande (Martins, 2008).

Mas é na segunda incursão que o *modus operandi* sanguinário da coroa portuguesa na figura de Bartolomeu Bueno do Prado vai ficar explícito na expedição que começaria a ser organizada em 1759 e contaria com um contingente de mais de 400 homenspartiu de São João em 18 de agosto de 1759. A primeira carta da expedição, datada de 13 de setembro de 1759, revela que a tropa chegou ao despovoado "Quilombo Grande" em 1º de setembro de 1759 (Martins, 2008).

Na segunda carta da expedição, é informado que houve um "Ataque ao Quilombo do Andaial, onde matou 25 e aprisionou 20 em 16 de setembro de 1759. Segundo relato, Bartolomeu Bueno do Prado liderou a ação após sair da vila há cerca de quatro meses, em direção ao Quilombo do Campo Grande. Ainda na carta, é relatado que a tropa continuou a sua empreitada em direção à serra da Marcela, onde atacou outro quilombo e contabilizou a morte de 49 negros. O número de presos até então não ultrapassava sessenta (Martins, 2008).

Dessa forma, a brutalidade da coroa portuguesa, representada por Bartolomeu Bueno do Prado, ficou evidente durante a segunda expedição contra os quilombos, cuja população total de todos os núcleos seria de cerca de dez mil quilombolas. E mais que prestígio e cargo público as incursões contra os aquilombados rendeu lucro exorbitante a Bartolomeu Bueno da Costa, pagamento calculado a partir dos 1.950 pares de orelhas apresentadas para comprovar o assassinato dos aquilombados, rendendo a ele aproximadamente 83 quilos de ouro, além de duas sesmarias na região da Primeira Povoação do Ambrósio (Martins, 2008)⁵.

⁵ “Cada cabeça de calhambola morto valia seis oitavas de ouro; 3.900 cabeças valeriam, portanto, 23.400 oitavas, ou sejam, mais de 83 quilos ou 5,6 arrobas de ouro. Só por aí já se vê que a operação renderia lucros incríveis.” (Martins, 2008, p. 800)

As expedições contra os quilombos são exemplificadoras da brutalidade da condição escrava no Brasil colonial, e mostra como a luta pela liberdade e pela resistência ao sistema escravista era perigosa, muitas vezes fatal.

O acampamento Quilombo Campo Grande: a luta pela terra continua

Os quilombos surgiram no Brasil durante o período colonial, a partir do século XVI, como uma forma de resistência ao escravagismo e à opressão dos senhores de escravos. Eles representavam um desafio à ordem estabelecida e foram perseguidos pelas autoridades coloniais e pelos proprietários de terra. Ao longo dos séculos, muitos quilombos foram destruídos e seus habitantes foram mortos, capturados ou escravizados novamente. Após a abolição da escravidão em 1888, muitas comunidades quilombolas foram abandonadas ou assimiladas à sociedade brasileira. Algumas delas conseguiram se manter até os dias de hoje, resistindo à marginalização e à exclusão social. É neste contexto histórico que temos que pensar o acampamento Quilombo Campo Grande, que, como se depreende da leitura do tópico anterior, mesmo sendo composto majoritariamente de negros ele não é um quilombo e sim uma gama acampamentos rurais formalizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a partir da luta de ex-trabalhadores e trabalhadoras da Usina Ariadnópolis.

Assim, em Campo do Meio, região sul de Minas Gerais, conforme o Sindicato dos Empregados Rurais de Campo do Meio (SERCM), um grupo composto por cerca de 400 ex-trabalhadores da Usina Ariadnópolis entrou em litígio com a empresa na esfera jurídica. Estes trabalhadores foram demitidos em 1994, sem o recebimento das devidas verbas rescisórias, nem saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por ausência de recolhimento por parte da usina. A Usina Ariadnópolis já apresentava redução de sua produção desde a década de 1990, tendo seu nome incluído na lista de grandes devedoras e sido alvo de diversas ações trabalhistas⁶(Lourenço; Souza; Vale, 2010).

⁶ A soma das indenizações requeridas, nos processos em questão, está estimada, em 2010, em R\$ 8 milhões. Estima-se, ainda, também para 2010, que a quantia total da dívida da empresa seja de R\$ 300 milhões, enquanto seu patrimônio está avaliado em R\$ 74 milhões, segundo informações do governo estadual (Lourenço; Souza; Vale, 2010).

Estes ex-funcionários da usina e outros trabalhadores da região uniram-se para lutar pelos seus direitos, através de mobilizações coletivas, como ações civis, greves de trabalhadores e ocupações de terras. Uma dessas greves, realizada em 1995, foi uma das maiores da região, com duração de 90 dias, e foi uma demonstração da força da comunidade na luta pela justiça social. Já em 1996, como um dos resultados da greve, aconteceu a ocupação da fazenda Jatobá, com cerca de 900 hectares, por 35 famílias a partir da luta dos próprios trabalhadores e do SERCM.

O assentamento Primeiro do Sul foi o primeiro grupo de trabalhadores rurais vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra a concluir as negociações com o INCRA e a conquistar a posse de terras na referida localidade. A luta pela ocupação dessas áreas foi uma batalha histórica travada pelos trabalhadores rurais em busca de justiça social e da obtenção de terras para trabalhar e viver (Coca; Bezerra; Capuchinho, 2020). Atualmente o Primeiro do Sul conta com 39 famílias assentadas, tendo capacidade para 42 famílias, em uma área de 888,72ha, em lotes de, em média 15ha. Seu ato de criação ocorreu em 02/07/1997, e se encontra na fase de "Assentamento em Estruturação". Sua implementação foi um ponto de apoio para as futuras ocupações, sendo ponto de refúgio para as famílias em caso de reintegração de posse.

A primeira ocupação de terras da Ariadnópolis e da CAPIA se dá no ano de 1998, quando cerca de 150 famílias ocuparam 300 ha de terra dando origem ao acampamento Girassol que sofreu uma ação de reintegração de posse no mesmo ano, tendo suas plantações destruídas por tratores. No início de 1999 as terras foram ocupadas novamente por algumas das famílias despejadas, reerguendo o acampamento Girassol, que foi fracionado originando o acampamento Vitória da Conquista que, atualmente, é composto por 31 famílias distribuídas em uma área de 189 hectares, com lotes de 6 hectares em média. Devido a divergências políticas o acampamento Girassol se desvinculou do MST, passando a ser organizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do estado de Minas Gerais (FETAEMG).

Os anos de 2001 e 2002 foram de grande importância na luta pela terra na região, tendo acontecido 5 ocupações nas áreas da Ariadnópolis e CAPIA, dando origem a mais 5 acampamentos. Como exemplo das dificuldades de se fazer as desapropriações para se avançar na formalização de um assentamento, aconteceu em 2001 uma ocupação que resulta

na criação da comunidade Tiradentes que sofreu um processo de reintegração de posse em 2005, tendo as famílias posteriormente reocupado a área em 2010. Atualmente, a comunidade abriga 27 famílias em uma área de 242 hectares com lotes de 9 hectares em média (Coca; Bezerra; Capuchinho, 2020).

Além disso, no ano de 2002, uma nova região foi ocupada, resultando na formação da comunidade Betinho. Atualmente, essa comunidade abriga 27 famílias, distribuídas em lotes de aproximadamente 13 hectares, totalizando uma área de 356 hectares. No ano seguinte, em 2003, ocorreu uma série de ocupações, resultando na criação de quatro acampamentos: o primeiro, Chico Mendes, conta com 16 famílias, distribuídas em uma área de 259 hectares, com lotes de 16 hectares em média, o terceiro Fome Zero é composto por 30 famílias, em uma área de 138 hectares, com lotes de 5 hectares em média, e o quarto Resistência abriga 43 famílias, em uma área de 160 hectares, com lotes de 4 hectares em média (Coca; Bezerra; Capuchinho, 2020).

Em 2003, surgiu o acampamento Irmã Dorothy, que foi alvo de um processo de reintegração de posse no mesmo ano, retomando a ocupação em 2004 e sofrendo outra reintegração em 2009, mas retornando à ocupação da área em 2010. A comunidade Irmã Dorothy é composta por 13 famílias, distribuídas em uma área de 180 hectares, com lotes de 14 hectares em média. O processo de ocupação de terras na região prosseguiu resultando na criação da comunidade Sidney Dias, em 2007, que também sofreu processo de reintegração de posse em 2009, retomando a ocupação da área em 2010.

Atualmente, a comunidade Sidney Dias é constituída por 78 famílias, distribuídas em uma área de 672 hectares, com lotes de 9 hectares em média. Em 2008, uma nova ocupação deu origem ao acampamento Rosa Luxemburgo, que também sofreu processo de reintegração de posse em 2009, retomando a ocupação da terra em 2010. Atualmente, o acampamento Rosa Luxemburgo abriga 76 famílias, distribuídas em uma área de 439 hectares, com lotes de 6 hectares em média. Ressalta-se que o último processo de ocupação da área ocorreu em 2009, abrigava 30 famílias, distribuídas em uma área de 240 hectares, com lotes de 8 hectares em média.

A criação do assentamento Nova Conquista II foi um marco da luta pela terra na região com a vitória da desapropriação e criação do assentamento pelo Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 7 de fevereiro de 2014, por meio da portaria número 4, que afirma:

CONSIDERANDO a necessidade de dar destinação ao imóvel rural denominado Fazenda Ariadnópolis, com área de 300,0000 ha (trezentos hectares), no município de Campo do Meio, Estado de Minas Gerais, com posse outorgada pela Secretaria de Patrimônio da União, por meio de Portaria nº125, de 14/09/2011, publicada no DOU de 15/09/2011, resolve:

Art.1º. Criar o Projeto de Assentamento Nova Conquista II, código MG0394000, com área de 300,0000 ha (trezentos hectares) no imóvel rural denominado Fazenda Ariadnópolis, localizado no município Campo do Meio/MG (Brasil, 2014).

O assentamento Nova Conquista II, cujo ato de criação é de 07/02/2014, tem 12 famílias assentadas e se encontra na fase de Assentamento em Instalação, segundo dados do INCRA⁷. Ele foi estabelecido como uma forma de proporcionar terras para agricultores e suas famílias. Além disso, a regularização desta área foi importante para garantir a segurança jurídica dos agricultores, permitindo que eles pudessem investir e desenvolver suas atividades agrícolas de forma sustentável (Brasil, 2014).

Apesar da conquista dos assentamentos Primeiro do Sul em 1998 e Nova Conquista II em 2012 pelo MST, a luta pela terra e pelos direitos dos trabalhadores continuou tendo em vista que muitos acampamentos ainda aguardavam regularização, gerando incertezas nos trabalhadores que ocupavam a área.

A emblemática reintegração de posse ocorrida em agosto de 2020 tem alguns pontos que merecem ser destacados neste artigo por demonstrarem como o poder político e econômico dos latifundiários destorcem as determinações do estado democrático de direito baseado no modo de produção capitalista.

Outro fato que nos chama a atenção é que, em 2015, o estado de Minas Gerais, na gestão do Governador Fernando Pimentel (PT), através do decreto 365 de setembro daquele ano, declarou de interesse social, para desapropriação de pleno domínio, a Fazenda Ariadnópolis, no Município de Campo do Meio. Com uma área de 3.195,04 há, o governo estadual propôs pagamento à empresa, no valor de 66 milhões de reais, garantido em

⁷ Disponível em: <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/assentamentosgeral.pdf>. Acesso em: 09 de maio de 2025.

Declaração de Disponibilidade Orçamentária assinada pelo Secretário Estadual de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães para o orçamento do exercício seguinte. (Minas Gerais, 2015)

O Decreto Estadual nº 365/2015, editado pelo governo de Minas Gerais, declarou de interesse social a Fazenda Ariadnópolis, visando à sua desapropriação. A Companhia Agrícola Peçanha Irmãos (CAPIA) e seus acionistas contestaram a medida por meio de Ação Declaratória de Nulidade, alegando que os recursos oriundos da indenização deveriam ser destinados ao pagamento de credores da massa falida. Embora o pedido inicial tenha sido indeferido, a desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto posteriormente suspendeu o ato expropriatório, sob o argumento de “dúvida fundada” acerca da finalidade do decreto. Em sua decisão, a magistrada afirmou que, embora fundamentado em interesse social, o decreto teria como objetivo real a reforma agrária, atribuição exclusiva da União segundo o artigo 184 da Constituição Federal.

A análise evidencia contradições na fundamentação da decisão, já que o decreto não fazia referência à reforma agrária, mas explicitamente ao interesse social, hipótese de competência estadual. Ademais, a desembargadora oscilou entre os argumentos de incompetência do estado para desapropriar tanto por interesse social quanto para fins de reforma agrária, resultando em incongruências jurídicas. Outro ponto relevante é o juízo de valor expresso na decisão, que qualificou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) como “movimento paralelo [...] promovido com grave violência”, revelando uma postura marcada por preconceito em relação aos movimentos sociais. Por fim, a magistrada julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do decreto, o que levou ao posterior acordo extrajudicial entre o governo de Minas Gerais e a CAPIA.

Após a extinção do processo envolvendo a Fazenda Ariadnópolis, a Vara Agrária de Minas Gerais, sob responsabilidade do juiz Walter Zwicker Esbaille Junior, retomou os trâmites da reintegração de posse. Em novembro de 2018 o magistrado realizou inspeção no acampamento com forte aparato policial, em visita considerada ostensiva pelos acampados. Na audiência de conciliação realizada no mesmo mês, adotou postura ríspida em relação aos representantes do MST, proibindo a entrada dos agricultores na sala, requisitando tropa de

choque para o fórum e determinando o despejo imediato da área, transferindo sua gestão ao latifundiário João Faria da Silva, com multa diária em caso de descumprimento.

O juiz também conduziu o processo de reintegração de posse da área de Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, ocupada pelo MST há cerca de 20 anos. A região é marcada pelo massacre de 2004, quando ataque de grileiros resultou em cinco mortos, 12 feridos e ampla destruição de moradias e lavouras. Apesar da condenação dos responsáveis, as famílias não foram indenizadas, e o local se transformou em assentamento popular. O caso revela a persistência de conflitos fundiários no estado e evidencia limitações estruturais, dado que, embora previstas no artigo 126 da Constituição Federal para mediar tais conflitos, as Varas Agrárias não estão presentes em todas as unidades federativas.

A compreensão da disputa territorial em torno do acampamento Quilombo Campo Grande exige destacar a figura do latifundiário João Faria da Silva, apontado pelo MST como principal financiador da não resolução do conflito fundiário. Silva é um dos maiores produtores de café do mundo, proprietário do grupo Terra Forte e responsável, em determinado momento, pela exportação de 7% da produção nacional. Apesar do caráter concentrador de suas operações — que, segundo agricultores locais, empregam um número reduzido de trabalhadores —, suas propriedades receberam certificações de boas práticas socioambientais, como C.A.F.E. Practices, UTZ, Rainforest Alliance e 4C, ligadas a grandes redes internacionais como a Starbucks. Tais selos, contudo, são alvo de críticas por permitirem contradições entre propriedades certificadas e outras envolvidas em violações de direitos trabalhistas.

Além disso, João Faria da Silva acumula R\$ 1,8 bilhão em dívidas com bancos e trabalhadores, segundo a *Opera Mundi* (Fuhrmann, 2020), e já foi citado em investigações da Polícia Federal sobre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Embora legalmente não figure como solicitante dos despejos, sua influência no processo é visível, especialmente pela existência de contrato de locação futura firmado com a Jodil Agropecuária e Participações Ltda., de sua propriedade. Esse contrato foi utilizado pelo judiciário como justificativa para a desocupação, caracterizado como “rentável arrendamento rural”. Assim, a análise das relações de poder econômico de Silva é central para compreender os reveses enfrentados pelo acampamento Quilombo Campo Grande.

Diante da ordem de reintegração de posse expedida contra o Quilombo Campo Grande, o MST recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), argumentando que a decisão poderia abrir precedentes para despejos em outras áreas já consolidadas. A denúncia ressaltava a violação de direitos humanos e solicitava recomendações internacionais que levassem à suspensão da medida. Em novembro de 2018, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu temporariamente a reintegração, reconhecendo a necessidade de análise mais aprofundada diante da permanência de aproximadamente 14 anos das famílias na área, com cultivo agrícola e moradias construídas.

Com a posse do governador Romeu Zema (NOVO), em 2019, os decretos estaduais que asseguravam relativa estabilidade jurídica às famílias foram revogados, aprofundando os conflitos e fragilizando espaços institucionais de diálogo, como a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a Mesa de Negociação com Ocupações. Nesse contexto, o juiz Walter Zwicker Esbaille Junior autorizou nova reintegração, e a Polícia Militar de Minas Gerais elaborou ordem de serviço que classificava a operação como de “média complexidade” e apontava vínculos do MST com partidos políticos, prefeituras e universidades locais.

A desocupação foi realizada em 12 de agosto de 2020, em plena pandemia de COVID-19, mobilizando forte aparato policial e resultando na destruição da Escola Popular Eduardo Galeano e no despejo de ao menos oito famílias — totalizando 36 pessoas, incluindo 16 crianças — além de outras que deixaram a área antes da operação. O episódio, marcado por violência policial e pela perda de moradias, foi denunciado pelo MST como uma ação política do governo estadual, considerada desproporcional e insensível diante do contexto da pandemia.

É importante destacar a persistência e determinação dos acampados do Quilombo Campo Grande em fazer valer a justiça. A escola está sendo reconstruída e em 20 de novembro de 2022 houve um grande ato político cultural, graças a um movimento de apoio que contou com a solidariedade nacional e internacional (MST, 2022).

Entre a defesa da propriedade e a resistência camponesa: o Estado na questão agrária

A análise do acampamento Quilombo Campo Grande permite exemplificar como o Estado atua de forma contraditória na questão agrária brasileira. De um lado, aparece como

garantidor da ordem fundiária estabelecida, mobilizando seus aparatos coercitivos e jurídicos para assegurar a propriedade privada da terra; de outro, é também o ente que, diante da pressão social, viabiliza a criação de assentamentos e medidas pontuais de reforma agrária. Essa dualidade expressa as tensões estruturais de um país cuja formação socioeconômica esteve historicamente vinculada ao latifúndio.

Ao longo da história, diferentes conjunturas evidenciam que o Estado não é neutro, mas um campo de disputa em que pesam os interesses de classes sociais antagônicas. No caso de Campo do Meio, as ações do poder público oscilaram entre a criminalização da organização camponesa e a abertura limitada para a regularização fundiária. Essa ambiguidade demonstra como a luta pela terra não se resume a um embate direto entre trabalhadores e latifundiários, mas envolve também a mediação institucional, frequentemente capturada pelos setores dominantes.

A dinâmica de manutenção do latifúndio com a consequente exclusão do trabalhador enquanto proprietário dos meios de produção, neste caso, a terra, expressa muito dos desdobramentos e manifestações do que ficou historicamente conhecido como “acumulação primitiva do capital”:

(...) o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como a libertação desses trabalhadores da servidão e da coação corporativa, e esse é único aspecto que existe para nossos historiadores burgueses. Por outro lado, no entanto, esses recém-libertados só se convertem em vendedores de si mesmos depois de lhes terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas as garantias de sua existência que as velhas instituições feudais lhes ofereciam. E a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo (Marx, 2013, p. 786–787).

A expropriação dos meios de produção da classe trabalhadora apontada por Marx se mantém de forma continuada, como se percebe pela histórica dinâmica socioterritorial onde hoje tem-se o acampamento Quilombo Campo Grande. Como se verá na sequência deste trabalho, essa dinâmica contou com as ações e contradições do Estado, como força política, hora na defesa da propriedade privada, hora na acomodação de conflitos, por meio da desapropriação de áreas. Nas palavras de Mascaró:

O Estado, assim, se revela como um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca das mercadorias e a própria exploração da

força de trabalho sob forma assalariada. As instituições jurídicas que se consolidam por meio do aparato estatal – o sujeito de direito e a garantia do contrato e da autonomia da vontade, por exemplo – possibilitam a existência de mecanismos apartados dos próprios exploradores e explorados (Mascaro, 2013, p. 20).

Nesta perspectiva, o acampamento Quilombo Campo Grande é um exemplo da persistência da questão fundiária no Brasil, que ilustra a luta dos trabalhadores rurais por suas reivindicações e a incerteza em relação à Reforma Agrária, mesmo sendo esta uma questão prevista na legislação brasileira. O histórico de lutas na região que já dura quase três décadas é marcado por impasses e incertezas, o acampamento foi formado, ressaltando os reveses, através lutas e ocupações, que se desenrolaram durante décadas, desde a falência da Usina Ariadnópolis, em 1983, até o despejo violento de famílias de algumas áreas, incluindo a destruição da Escola do Campo Eduardo Galeano, em 2020.

Enquanto a luta dos trabalhadores continua, a questão agrária permanece sem solução definitiva tanto no país em termos gerais, quanto na região estudada, em termos mais específicos. Ilustra esse fato a violenta reintegração de posse referida acima que, para fins desta pesquisa, precisa ser investigada com maior rigor, a fim de entendermos a dinâmica dos obstáculos a uma efetiva reforma agrária neste país.

O caso do Quilombo Campo Grande, portanto, ultrapassa os limites de uma disputa territorial localizada. Ele revela a maneira como a estrutura fundiária brasileira continua a reproduzir desigualdades profundas, sustentadas por um Estado que, ao mesmo tempo em que reconhece a legitimidade da reforma agrária em sua legislação, dificulta sua implementação por meio de entraves jurídicos, decisões judiciais parciais e operações repressivas.

Considerações Finais

Este trabalho buscou demonstrar que a posse, a propriedade e a luta pela terra no Brasil são elementos estruturantes para compreender tanto o desenvolvimento nacional em termos amplos quanto as dinâmicas sociais, econômicas e produtivas de territórios específicos. O histórico de lutas do acampamento Quilombo Campo Grande, que já se estende por quase três décadas, constitui um exemplo emblemático da persistência da questão

fundiária no país e da forma como a terra é apropriada, preservando a lógica do latifúndio e da monocultura como fundamentos da formação socioeconômica brasileira.

A reprodução dessa estrutura histórica tem como consequência a exclusão contínua do trabalhador do acesso aos meios de produção, no caso, a terra. Essa dinâmica remete a processos de expropriação que se atualizam em diferentes momentos da história e se expressam na configuração socioespacial de regiões como Campo do Meio. Ao longo desse percurso, observa-se também a atuação contraditória do Estado, ora garantindo a defesa da propriedade privada, ora intervindo para acomodar conflitos por meio de desapropriações e criação de assentamentos.

Nesse cenário, o acampamento Quilombo Campo Grande evidencia a permanência de um problema central: a dificuldade de efetivar a reforma agrária como política pública estruturante, ainda que esteja prevista na legislação brasileira. As conquistas parciais coexistem com incertezas constantes, revelando impasses que se arrastam no tempo. O percurso de formação do acampamento, desde a falência da Usina Ariadnópolis até os episódios mais recentes de despejo e destruição de espaços coletivos, demonstra como a luta camponesa é atravessada por reveses, resistências e permanentes ameaças.

Enquanto a mobilização dos trabalhadores segue ativa, a questão agrária permanece em aberto, tanto no plano nacional quanto na realidade local estudada. O violento processo de reintegração de posse ocorrido em 2020, que resultou na expulsão de famílias e na destruição da Escola do Campo Eduardo Galeano, exemplifica os obstáculos ainda existentes à efetivação de uma reforma agrária justa e abrangente. O caso do Quilombo Campo Grande, portanto, é mais do que um episódio localizado: é a expressão contemporânea de um problema histórico que continua a desafiar a sociedade brasileira.

Referências

BRASIL. Portaria N^o 4, de 07 de fevereiro de 2014. **Diário Oficial da União**, [s. l.], 2014.

CARVALHO, Joelson Gonçalves de; MOLINA, Wagner de Souza Leite; CUNHA, Sebastião Ferreira de. Poder econômico e extraeconômico do agro latifundiário no Brasil | **Retratos de Assentamentos**. [s. l.], v. 24, n. 1, p. 22–43, 2021.

COCA, Estevan Leopoldo de Freitas; BEZERRA, Cristina; CAPUCHINHO, Michelle Neves. **Dossiê quilombo Campo Grande**: Aspectos históricos, sociais econômicos e políticos para

implantação definitiva do Assentamento Quilombo Campo Grande, antiga fazenda Adrianópolis, Campo do Meio -MG. [S. l.: s. n.], 2020.

FUHRMANN, Leonardo. **Beneficiário por despejo em MG tem R\$ 1,8 bilhões em dívidas com bancos e trabalhadores.** [S. l.], 2020. Disponível em: <https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/permalink/66332>. Acesso em: 29 set. 2023.

GODOY, Marcelo Magalhães. Cana-de-açúcar e tradição breve ensaio sobre o evoluir histórico do setor agroaçucareiro de Minas Gerais. **Minas Gerais**, [s. l.], 2011. Disponível em: <https://scholar.google.com/scholar?cluster=13785387982088556277&hl=en&oi=scholar>. Acesso em: 5 out. 2023.

IBGE. **IBGE | Cidades@ | Minas Gerais | Campo do Meio | História & Fotos.** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/campo-do-meio/historico>. Acesso em: 5 out. 2023.

LOURENÇO, Arthur Rodrigues; SOUZA, Alex Cristiano de; VALE, Ana Rute do. A luta pela terra no sul/sudoeste de Minas Gerais: o espaço da resistência e o território conquistado. **I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e X Seminário de Pós-graduação em geografia da UNESP Rio Claro**, [s. l.], p. 552–566, 2010.

MARTINS, Tarcísio José. **Quilombo do Campo Grande**: história de Minas que se devolve ao povo. [S. l.]: Santa Clara Editora, 2008.

MARX, Karl. **O Capital**: crítica da economia política. Tradução: Rubens Enderle. 1. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. v. 1

MASCARO, Alysson Leandro. **Estado e forma política**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013.

MINAS GERAIS. **DECRETO NE N° 365, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015**. Declara de interesse social, para desapropriação de pleno domínio, a Fazenda Ariadnópolis, no Município de Campo do Meio. 25 set. 2015. Disponível em: <https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2015-09-26>. Acesso em: 29 maio 2023.

MOVIMENTO, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. **MST realiza ato de reconstrução da Escola Popular Eduardo Galeano, em Minas Gerais.** *In*: MST. 21 nov. 2022. Disponível em: <https://mst.org.br/2022/11/21/mst-realiza-ato-de-reconstrucao-da-escola-popular-eduardo-galeano-em-minas-gerais/>. Acesso em: 29 set. 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO. **Galeria De Prefeitos(as).** [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.campodomeio.mg.gov.br/portal/galeria-de-prefeitos>. Acesso em: 5 out. 2023.